

DIREITO DO TRABALHO À LUZ DA FILOSOFIA E TEOLOGIA: Reflexões sobre a Dignidade Humana

Leandro Abdalla Ferrer¹

Pedro Henrique Tavares Couto do Carmo²

Elias Ribeiro Augusto³

Aruanã Rossari Clemente dos Santos⁴

Resumo: O presente artigo analisa a dignidade da pessoa humana como fundamento ético, filosófico e teológico do Direito do Trabalho. A partir das contribuições da filosofia clássica e moderna — especialmente de Aristóteles, Kant e Hans Jonas — e da teologia cristã, evidencia-se que a dignidade constitui um valor intrínseco, universal e inviolável, que transcende a dimensão jurídica. O estudo demonstra que o trabalho é expressão da liberdade e da realização humana, não podendo ser reduzido a mera mercadoria. A filosofia fornece os alicerces racionais da autonomia e da liberdade, enquanto a teologia reforça a sacralidade da vida e a vocação transcendental do labor. No contexto contemporâneo, marcado por transformações tecnológicas e pela precarização das relações laborais, a dignidade emerge como princípio estruturante para a preservação dos direitos fundamentais do trabalhador. Conclui-se que o futuro do Direito do Trabalho depende da reafirmação da centralidade da pessoa humana, garantindo que o progresso econômico caminhe lado a lado com o desenvolvimento moral e social.

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana; Filosofia; Teologia; Direito do Trabalho; Trabalho digno.

¹ Mestre em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL. Especialista em Direito Administrativo pelo Instituto Elpídio Donizetti. Especialista em Direito Processual Aplicado pela Escola Paulista de Direito. Especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Universidade Castelo Branco. Graduado em Direito pela Faculdade de São Lourenço. Sócio do Escritório Ferrer, Aon e Vianna Sociedade de Advogados. Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário São Lourenço - UNISEPE. Presidente da Comissão do Estagiário e Assuntos Estudantis da 19ª Subseção da OAB/MG. Membro da Comissão Estadual da OAB-e/MG. E-mail: leferrer13@yahoo.com.br.

² Estudante do curso de Direito no Centro Universitário São Lourenço - UNISEPE. Estagiário do escritório Andrade Guedes Advocacia. Coordenador Jovem da bolsa IESEP. E-mail: pedrohenriquetavarescarmo@gmail.com.

³ Estudante do curso de Direito no Centro Universitário São Lourenço - UNISEPE. Conselheiro Seccional Estudantil da OAB-e/MG. Estagiário no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Coordenador jovem da bolsa IESEP. E-mail: eliasribeaugus@outlook.com..

⁴ Especialista em Linguagens pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. Especialista em Gestão Escolar pelo Centro Universitário Venda Nova do Imigrante – UNIFAVENE. Graduado em Educação Física pela Faculdade de São Lourenço. Graduado em Letras pelo Centro Universitário Venda Nova do Imigrante – UNIFAVENE. Estudante do curso de Direito no Centro Universitário São Lourenço - UNISEPE. Coordenador Pedagógico do Colégio COC – Gênesis São Lourenço. Conselheiro Seccional Estudantil da OAB-e/MG. Bombeiro Militar – 3º Pelotão de São Lourenço. E-mail: rossari.123voce@gmail.com.

LABOR LAW IN THE LIGHT OF PHILOSOPHY AND THEOLOGY: Reflections on Human Dignity

ABSTRACT:

This paper analyzes the human dignity as an ethical, philosophical, and theological foundation of Labor Law. Based on the contributions of classical and modern philosophy — especially Aristotle, Kant, and Hans Jonas — and Christian theology, it demonstrates that dignity is an intrinsic, universal, and inviolable value that transcends the legal sphere. The study reveals that work is an expression of human freedom and self-realization, rather than a mere commodity. Philosophy provides the rational foundations of autonomy and liberty, while theology reinforces the sacredness of life and the transcendent vocation of labor. In the contemporary context, marked by technological transformations and the precarization of labor relations, dignity emerges as a structuring principle for the preservation of workers' fundamental rights. It concludes that the future of Labor Law depends on reaffirming the centrality of the human person, ensuring that economic and technological progress go hand in hand with moral and social development.

Keywords: Human dignity; Philosophy; Theology; Labor Law; Decent work.

1-INTRODUÇÃO

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos centrais da civilização jurídica moderna, figurando como pilar do Estado Democrático de Direito e da própria noção de humanidade. No âmbito jurídico, é erigida à condição de princípio fundamental pela Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III), irradiando efeitos sobre toda a ordem normativa, especialmente no campo do Direito do Trabalho, ramo em que a proteção da pessoa do trabalhador expressa de forma concreta o valor da dignidade. Entretanto, compreender a dignidade apenas sob a ótica legal ou institucional revela-se insuficiente. Sua essência ultrapassa o texto jurídico e alcança as dimensões filosófica e teológica, que conferem densidade ética e espiritual ao conceito.

Sob o prisma filosófico, a dignidade é compreendida como qualidade inerente à condição humana, fundada na racionalidade, na liberdade e na capacidade de autodeterminação. Desde Aristóteles, a filosofia busca compreender o ser humano como um ser dotado de razão e de finalidade própria, destinado à vida ética e à realização do bem comum. No pensamento kantiano, essa compreensão ganha forma normativa ao estabelecer que o homem deve ser sempre tratado como fim em si mesmo, e jamais como meio — formulação que viria a influenciar profundamente o constitucionalismo contemporâneo.

Assim, a dignidade é o ponto de convergência entre ética, liberdade e justiça, constituindo o núcleo valorativo das instituições sociais.

Por sua vez, a teologia, especialmente na tradição judaico-cristã, oferece um alicerce transcendental para a dignidade, fundamentando-a na criação divina. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus (Gn 1,27), possui um valor intrínseco e absoluto, que não depende de suas condições materiais ou de sua utilidade econômica. Essa perspectiva teológica reforça a sacralidade da vida e o caráter relacional do homem, chamado à comunhão e à corresponsabilidade com o outro e com o Criador. Nesse sentido, o trabalho humano é visto não apenas como meio de subsistência, mas como expressão da própria vocação criadora e colaborativa do homem com Deus, uma participação ativa na construção do bem comum.

O Direito do Trabalho surge, assim, como o campo jurídico em que a dignidade se concretiza de forma mais tangível, pois lida diretamente com as condições que asseguram a liberdade, o sustento e a realização do ser humano. A história desse ramo jurídico revela uma constante busca por equilibrar o poder econômico e o valor da pessoa trabalhadora, reafirmando que o labor deve ser instrumento de emancipação, e não de submissão. Contudo, as transformações tecnológicas, a automação e o avanço das plataformas digitais trazem novos desafios éticos e jurídicos, que exigem uma reinterpretação do papel do Direito do Trabalho à luz do princípio da dignidade.

Diante disso, o presente artigo propõe uma reflexão interdisciplinar, unindo filosofia, teologia e ciência jurídica, para demonstrar que a dignidade da pessoa humana permanece como fundamento último do Direito do Trabalho. Somente ao resgatar as raízes éticas e espirituais desse princípio será possível enfrentar os desafios contemporâneos e garantir que o progresso econômico e tecnológico esteja a serviço do ser humano, e não o contrário.

2 - FUNDAMENTOS DA DIGNIDADE HUMANA: PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS E TEOLÓGICAS

A dignidade da pessoa humana constitui um dos pilares centrais do constitucionalismo contemporâneo e da ordem internacional de direitos humanos. Presente no art. 1º, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e reiterada em

diversos instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, trata-se de um princípio estruturante da vida em sociedade. Sua fundamentação, contudo, não se restringe à esfera jurídica: a filosofia e a teologia oferecem contribuições fundamentais para a compreensão desse valor intrínseco à condição humana.

Este capítulo busca examinar os fundamentos da dignidade humana sob duas perspectivas complementares: a filosófica, que enfatiza a racionalidade, a autonomia e a liberdade como elementos constitutivos, e a teológica, que a fundamenta na criação e transcendência do ser humano.

A filosofia clássica já indicava a singularidade do ser humano em relação aos demais seres. Para Aristóteles (1991), a racionalidade e a vida comunitária conferem ao homem sua finalidade própria, vinculada à busca do bem comum. Além da racionalidade destacada por Aristóteles, Hans Jonas (2006) amplia a reflexão ao propor que a dignidade humana deve ser pensada também em relação ao futuro da humanidade. Para ele, a ética não pode se restringir ao presente, mas deve proteger a continuidade da vida, fazendo da responsabilidade um eixo da dignidade. Platão e Sócrates, por sua vez, valorizavam a dimensão da alma racional como elemento que diferencia e eleva a condição humana.

Além disso, a filosofia estoica também contribuiu para o desenvolvimento da ideia de dignidade, ao reconhecer que todos os seres humanos compartilham da mesma razão universal (*logos*). Essa concepção rompeu barreiras culturais e sociais, afirmando a igualdade essencial entre os homens. Cícero, por exemplo, defendia que o respeito à dignidade decorre da lei natural, que é imutável e comum a todos os povos. Essa noção seria posteriormente retomada pelo cristianismo e pelo direito natural moderno, consolidando a dignidade como princípio ético universal.

No entanto, é no pensamento moderno que a noção de dignidade adquire maior densidade teórica. Immanuel Kant, em sua *Fundamentação da Metafísica dos Cosmos*, afirma que o ser humano não possui preço, mas dignidade, devendo sempre ser tratado como fim em si mesmo, jamais como meio para outro fim (Kant, 2003). Essa formulação kantiana é considerada o marco filosófico da dignidade intrínseca, influenciando diretamente a formulação contemporânea dos direitos fundamentais.

Na linha do humanismo, Pico della Mirandola (2001), em seu Discurso sobre a dignidade do homem, já havia defendido que a grandeza humana reside na liberdade e na capacidade de autodeterminação. Mais tarde, correntes existencialistas, como as de Sartre (1997), ressaltaram a dignidade como expressão da autenticidade e da responsabilidade individual.

Assim, sob o viés filosófico, a dignidade humana se apresenta como qualidade inerente à condição humana, fundada na autonomia, na racionalidade e na liberdade, constituindo base normativa e ética da convivência social.

A partir dessas reflexões filosóficas, torna-se possível compreender que a dignidade humana ultrapassa os limites da racionalidade e da autonomia individual. O pensamento filosófico abre espaço para uma visão mais abrangente, em que o ser humano é percebido não apenas como um agente racional, mas como um ser dotado de espiritualidade e transcendência, dimensões que contribuem para a construção de um sentido mais profundo da existência.

Essa passagem do campo filosófico para o teológico permite ampliar a análise, demonstrando que o valor da pessoa humana não se fundamenta apenas na razão, mas também na fé e na compreensão da origem divina da vida. A teologia, ao introduzir a noção de criação e de comunhão com o sagrado, reforça e enriquece o conceito de dignidade, atribuindo-lhe um caráter absoluto e inviolável.

Santo Agostinho (2000) associava a dignidade à interioridade e à orientação da alma para Deus. Joseph Ratzinger (2005) aprofunda essa visão ao afirmar que a dignidade humana encontra sua plena realização no chamado à comunhão com Deus. Assim, ela não se reduz a uma qualidade biológica ou racional, mas é expressão da vocação transcendente da pessoa. São Tomás de Aquino (2001), por sua vez, destacava a racionalidade e a liberdade como atributos que conferem dignidade ao homem, aproximando-se da filosofia aristotélica, mas inserindo-a em uma perspectiva teleológica cristã.

Na teologia contemporânea, o personalismo cristão, em autores como Karol Wojtyła (1979), ressalta que a dignidade decorre não apenas da criação, mas também da encarnação e redenção de Cristo, que confirma o valor inalienável da pessoa humana. A Doutrina Social da Igreja, em documentos como a *Gaudium et Spes* (1965) e a *Pacem in*

Terris (1963), reafirma a dignidade como princípio fundante de toda ordem social justa e da promoção dos direitos humanos.

Com base nessa tradição filosófico-teológica, percebe-se que a noção de dignidade ultrapassa o domínio da fé e da metafísica, projetando-se como fundamento ético universal. A ideia de que cada ser humano possui um valor que independe de qualquer condição externa seja poder, utilidade ou reconhecimento social consolidou-se como ponto de partida para a formulação de uma ética humanista. Essa compreensão unifica diferentes campos do saber e sustenta a afirmação de que o respeito à pessoa é o núcleo a partir do qual se deve construir tanto a convivência social quanto as instituições jurídicas.

Assim, a transposição dessa concepção para o campo do direito não se deu de modo acidental, mas como consequência natural da valorização da pessoa humana. A filosofia e a teologia forneceram os alicerces morais que inspiraram os sistemas constitucionais modernos, especialmente após as grandes transformações históricas e os movimentos em defesa dos direitos humanos. Desse encontro entre razão e fé nasce uma concepção jurídica da dignidade que não se limita à norma escrita, mas expressa uma convicção moral compartilhada pela humanidade.

A convergência entre filosofia e teologia revela um núcleo comum: a dignidade é intrínseca, inviolável e universal. Do ponto de vista filosófico, fundamenta-se na autonomia e na racionalidade; do ponto de vista teológico, na criação e na transcendência. Essa dualidade contribuiu decisivamente para a positivação do princípio da dignidade humana no constitucionalismo contemporâneo.

No direito brasileiro, a dignidade da pessoa humana assume papel de cláusula pétrea, funcionando como núcleo axiológico da Constituição de 1988 (SARLET, 2015). Conforme observa Luís Roberto Barroso (2013), a dignidade funciona tanto como um valor fundamental, orientador da interpretação constitucional, quanto como um direito subjetivo a ser concretizado em políticas públicas e decisões judiciais. Norberto Bobbio (1992) lembra que a dignidade humana foi o marco histórico da afirmação dos direitos fundamentais, consolidando-se como núcleo ético do constitucionalismo moderno. Sua análise mostra que a evolução dos direitos sempre teve como horizonte a proteção da dignidade.

No cenário contemporâneo, o princípio da dignidade humana também se projeta como parâmetro para a proteção de novas dimensões da vida, como o meio ambiente, a bioética e as tecnologias emergentes. A noção de dignidade ecológica, por exemplo, amplia a responsabilidade moral do homem para com a criação, aproximando a filosofia ambiental da teologia da criação. Esse entendimento reforça que a dignidade não se restringe ao indivíduo isolado, mas envolve o cuidado com o outro e com o planeta como expressão concreta do valor da vida.

Portanto, ao integrar as perspectivas filosóficas e teológicas, percebe-se que a dignidade da pessoa humana transcende a dimensão jurídica, constituindo um horizonte normativo, ético e espiritual que sustenta a própria ideia de humanidade.

3 - A DIGNIDADE HUMANA COMO PRINCÍPIO ESTRUTURANTE DO DIREITO DO TRABALHO

O princípio da dignidade da pessoa humana estabelece-se como fundamento essencial do Estado Democrático de Direito, desempenhando um papel estruturante no Direito do Trabalho. Este princípio transcende a mera diretriz abstrata, constituindo-se em uma norma jurídica de força obrigatória. No âmbito laboral, ele impõe limites tanto ao legislador e ao administrador público quanto, principalmente, ao empregador, assegurando que as relações de trabalho sejam interpretadas e aplicadas de modo a preservar o valor intrínseco da pessoa.

Diversos direitos fundamentais que conferem unidade e coerência à ordem trabalhista estão ancorados na dignidade, tais como a jornada de trabalho razoável, o descanso semanal, as garantias de saúde e segurança ocupacional, e a vedação de práticas degradantes ou análogas à escravidão, incluindo a proibição de tratamento vexatório ou humilhante. A Constituição Federal de 1988 (CF/88) consagra a dignidade da pessoa humana no artigo 1º, inciso III, e determina no artigo 170 que a ordem econômica deve fundamentar-se na valorização do trabalho humano. Essa disposição constitucional confere ao princípio a centralidade normativa necessária para equilibrar a díade capital-trabalho, afirmando a primazia do ser humano sobre as dimensões sociais e econômicas.

A doutrina brasileira reconhece a atuação da dignidade como orientadora na criação e na interpretação das normas. Maurício Godinho Delgado destaca que a dignidade atua como princípio fundante da ordem jurídica, servindo como um “valor-fonte do ordenamento”, a partir do qual emergem os demais princípios e regras protetivas do trabalhador. Ingo Wolfgang Sarlet reforça essa visão, afirmando que a dignidade se traduz no núcleo essencial do Estado de Direito, o qual deve ser protegido contra práticas atentatórias, sobretudo naquelas relações caracterizadas pela desigualdade de poder, como ocorre no contrato de trabalho.

A jurisprudência brasileira tem manifestado esse reconhecimento prático. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) já utilizou o princípio da dignidade para fundamentar decisões no combate ao trabalho em condições análogas à de escravo, reconhecendo que tais práticas afrontam diretamente o valor constitucional. Adicionalmente, a violação da dignidade da pessoa humana tem servido de fundamento para o reconhecimento de danos morais e existenciais em situações de tratamento vexatório, jornadas extenuantes ou ausência de condições mínimas de higiene e segurança. Em um acórdão (AIRR 11680-79.2014.5.01.0020), o TST decidiu que o tratamento vexatório e humilhante viola os princípios fundamentais da dignidade, da inviolabilidade psíquica, do bem-estar individual e da valorização do trabalho humano, justificando a indenização por dano moral.

A força estruturante da dignidade no Direito do Trabalho deve ser buscada em seus alicerces morais, que ultrapassam o campo jurídico. A filosofia e a teologia oferecem bases essenciais para compreender o trabalho não apenas como meio de subsistência, mas como dimensão constitutiva da existência humana.

Sob a perspectiva filosófica, a dignidade é uma qualidade inerente à condição humana, baseada na racionalidade, na autonomia e na liberdade. O marco filosófico da dignidade intrínseca reside no pensamento de Immanuel Kant, que, em sua *Fundamentação da Metafísica dos Costumes*, adverte que, no reino dos fins, aquilo que possui preço pode ser substituído por um equivalente; todavia, aquilo que está acima de todo preço, não admitindo equivalente, possui dignidade. Essa formulação impõe que o ser humano deve ser tratado sempre como fim em si mesmo, jamais como mero meio para outro fim. Aplicado ao contexto laboral, o ensinamento kantiano conduz à conclusão de que a

atividade humana não pode ser tratada como mercadoria substituível, devendo o direito atuar como barreira contra a desumanização e reafirmar o valor inalienável do labor. Hans Jonas, por sua vez, amplia a reflexão ao indicar que a dignidade exige a responsabilidade e a proteção da continuidade da vida.

A concepção ética da dignidade encontra reforço na esfera teológica, notadamente na tradição cristã. A teologia confere à dignidade uma fundamentação transcendente, ancorada na crença de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus (Gn 1,27), o que lhe atribui um valor intrínseco e absoluto. A Doutrina Social da Igreja (DSI) oferece contribuições cruciais para a compreensão do trabalho. Na encíclica *Laborem Exercens*, João Paulo II enfatiza que “o trabalho é uma chave, talvez a chave essencial, de toda a questão social”. Essa perspectiva demonstra que o trabalho não se limita à produção de riqueza, mas é um elemento central para a realização pessoal, a integração comunitária e a justiça social.

O labor, nessa dupla dimensão teológica, é meio de subsistência e expressão do ser, um espaço de autorrealização e contribuição para o bem comum. Assim, o trabalhador é visto como sujeito dotado de valor intrínseco, e não meramente como instrumento do processo produtivo. O *Compêndio da Doutrina Social da Igreja* reforça que o trabalho “é um direito fundamental e um bem para o homem, um bem útil, digno dele, porque mediante o trabalho o homem se realiza como ser humano”. A convergência entre filosofia e teologia estabelece, portanto, que a dignidade é intrínseca, inviolável e universal, constituindo a base ética a partir da qual as instituições jurídicas devem ser construídas.

O Direito do Trabalho surgiu historicamente como instrumento de proteção do trabalhador diante das desigualdades inerentes à relação capital-trabalho, mantendo uma vocação ligada à promoção da dignidade humana. No entanto, no século XXI, essa função originária é desafiada por transformações tecnológicas, econômicas e culturais profundas.

O risco mais grave que se apresenta é a progressiva mercantilização do trabalho, o qual é reduzido a um insumo descartável no processo produtivo, esvaziando a dimensão libertadora do labor. Essa visão desumanizadora conflita diretamente com os fundamentos filosóficos da dignidade. Karl Polanyi advertiu que a transformação do trabalho em mera

mercadoria representa “uma ameaça à própria substância da sociedade”, pois destrói o vínculo essencial entre economia e humanidade.

Somam-se a isso a globalização produtiva, a fragmentação das relações laborais e a precarização estrutural. O modelo tradicional baseado na subordinação jurídica não é suficiente para abarcar a complexidade dos vínculos surgidos com as plataformas digitais e o trabalho mediado por algoritmos, fenômeno conhecido como “uberização”. As novas formas de trabalho sob demanda e mediadas por plataformas digitais desafiam os critérios tradicionais de emprego e revelam lacunas significativas na proteção social dos trabalhadores. Essa situação gera um “limbo jurídico” para milhões de trabalhadores, evidenciando que a regulação laboral contemporânea não pode se limitar ao modelo clássico de emprego, mas deve expandir sua tutela para garantir um mínimo existencial de proteção.

Outro desafio contemporâneo é o impacto do avanço acelerado da automação e da inteligência artificial sobre o emprego humano, ampliando o risco de desemprego estrutural e exclusão social. Nesse sentido, Amartya Sen (1999) argumenta que a liberdade de uma pessoa depende não apenas de processos formais, mas das reais oportunidades que ela possui para realizar escolhas valiosas. O raciocínio de Sen implica que a mera existência de normas trabalhistas não basta; é fundamental criar condições concretas para que os indivíduos desenvolvam suas capacidades, inclusive por meio de políticas de requalificação profissional e proteção social ampliada. Dessa forma, o Direito do Trabalho deve ser um instrumento de promoção das liberdades reais.

Diante do cenário de precarização e flexibilização, a centralidade da pessoa humana impõe uma reinterpretação das categorias jurídicas. A Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) trouxe modificações substanciais, e diversos artigos apontam que algumas dessas mudanças, ao permitirem a flexibilização e a negociação coletiva de normas de ordem pública, podem implicar riscos de retrocessos no plano da dignidade da pessoa humana.

Entretanto, certos direitos trabalhistas constituem um patamar civilizatório mínimo, uma expressão concreta e irrenunciável da dignidade humana. O artigo 7º da CF/88 reserva direitos indispensáveis (como salário mínimo, repouso semanal remunerado e proteção do

trabalho do menor) que formam esse núcleo essencial, o qual deve ser respeitado em qualquer flexibilização. Além disso, a incidência de normas internacionais e tratados de direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reforça o trabalho digno como direito humano, servindo como referência interpretativa e critério para o controle das normas domésticas.

A conclusão é que qualquer Direito do Trabalho que negligencie a dimensão humana do labor corre o risco de legitimar estruturas de exploração, em vez de promover a dignidade do trabalhador. Maurício Godinho Delgado (2021) observa que “o Direito do Trabalho do século XXI deve reinterpretar suas categorias clássicas à luz da dignidade da pessoa humana, sob pena de se tornar instrumento de legitimação da desigualdade”.

Para reafirmar a centralidade da pessoa humana, são indispensáveis três frentes de atuação: a reinterpretação do vínculo empregatício para garantir proteção mínima aos trabalhadores de plataformas digitais; a necessidade de políticas públicas de formação e reconversão profissional para garantir liberdade e inclusão frente à automação; e a promoção da reafirmação da dignidade do trabalho humano, superando a lógica mercantilista e reconhecendo o valor existencial e comunitário do labor.

Em síntese, o futuro do Direito do Trabalho depende de sua capacidade de reafirmar a dignidade do trabalhador como núcleo irrenunciável. Como sintetiza Norberto Bobbio (1992), “a era dos direitos será também a era do trabalho digno, ou não será”. Cabe, assim, à ciência jurídica garantir que o progresso tecnológico caminhe em harmonia com o progresso humano, reafirmando que a verdadeira medida do desenvolvimento é, sempre, a dignidade da pessoa que trabalha.

4 - DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS E PERSPECTIVAS PARA UM DIREITO DO TRABALHO CENTRADO NA PESSOA

O Direito do Trabalho surgiu historicamente como instrumento de proteção do trabalhador em face das desigualdades inerentes à relação capital-trabalho. Sua vocação sempre esteve ligada à promoção da dignidade humana, especialmente diante da lógica econômica que tende a reduzir a força de trabalho a mera mercadoria. No entanto, no século XXI, profundas transformações tecnológicas, econômicas e culturais desafiam essa função originária.

A globalização produtiva, a chamada “uberização” das relações laborais, a precarização estrutural e a automação são fenômenos que remodelam o mercado de trabalho e questionam a efetividade do arcabouço normativo vigente. Nesse contexto, urge repensar os fundamentos éticos e jurídicos do Direito do Trabalho, a fim de recolocar a pessoa do trabalhador como centro de proteção. Como observa Antunes (2018, p. 45), o avanço das novas formas de organização do trabalho impõe “a necessidade de reconstruir o Direito do Trabalho sobre bases que garantam dignidade e proteção ao trabalhador em um cenário de crescente flexibilização”.

Essa necessidade encontra respaldo tanto na filosofia quanto na teologia, que fornecem bases para uma compreensão mais ampla do trabalho, não apenas como meio de subsistência, mas como dimensão constitutiva da existência humana. Como assinala Bobbio, “o problema fundamental, em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto justificá-los, mas protegê-los” (BOBBIO, 1992, p. 24). Essa advertência traduz-se no campo laboral: mais do que fundamentar a legitimidade da proteção ao trabalho, é urgente assegurar sua eficácia diante dos novos desafios.

A primeira transformação relevante refere-se à fragmentação das relações laborais. O modelo tradicional, baseado na subordinação jurídica e no vínculo empregatício clássico, não abarca a complexidade dos vínculos surgidos com as plataformas digitais e o trabalho mediado por algoritmos. Como ressalta De Stefano (2016, p. 480), “as novas formas de trabalho sob demanda e mediadas por plataformas digitais desafiam os critérios tradicionais de emprego e revelam lacunas significativas na proteção social dos trabalhadores”.

Essa constatação evidencia a contradição central: se, por um lado, os novos arranjos laborais trazem oportunidades de dinamismo, por outro, produzem desproteção social, já que milhões de trabalhadores permanecem em um “limbo jurídico”. Conclui-se, portanto, que a regulação laboral contemporânea não pode se limitar ao modelo clássico de emprego, mas deve expandir sua tutela para alcançar novas formas de inserção no mercado de trabalho, garantindo um mínimo existencial de proteção.

Além da fragmentação contratual e da precarização trazida pelas plataformas digitais, soma-se a esse cenário o avanço acelerado das tecnologias disruptivas. Outro desafio contemporâneo é o impacto da automação e da inteligência artificial sobre o

emprego humano. A substituição de trabalhadores por máquinas, em especial nos setores industriais e de serviços, amplia o risco de desemprego estrutural e exclusão social. Nesse sentido, Amartya Sen afirma: “a liberdade de uma pessoa depende não apenas de processos formais, mas das reais oportunidades que ela tem para realizar escolhas valiosas” (SEN, 1999, p. 74).

O raciocínio de Sen permite concluir que a mera existência de normas trabalhistas não basta: é necessário criar condições concretas para que os indivíduos possam desenvolver suas capacidades, inclusive por meio de políticas de requalificação profissional e proteção social ampliada. Assim, o Direito do Trabalho deve ser compreendido não apenas como campo normativo, mas também como instrumento de promoção das liberdades reais.

Entretanto, quando o mercado passa a tratar o trabalho humano apenas como fator de produção, essa dimensão libertadora se esvazia. O risco mais grave é a progressiva mercantilização do trabalho, reduzido a insumo descartável no processo produtivo. Essa visão desumanizadora conflita diretamente com os fundamentos filosóficos da dignidade. Como adverte Karl Polanyi (2000, p. 75), a transformação do trabalho em mera mercadoria representa “uma ameaça à própria substância da sociedade”, pois destrói o vínculo entre economia e humanidade.

Essa crítica de Polanyi encontra ressonância na filosofia moral kantiana, que estabelece um limite ético intransponível à coisificação do ser humano. Kant adverte: “no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade; aquilo que tem preço pode ser substituído por algo equivalente; aquilo que está acima de todo preço e, portanto, não admite equivalente, tem dignidade” (KANT, 2005, p. 78).

Aplicado ao trabalho, o ensinamento kantiano conduz à conclusão de que a atividade humana não pode ser tratada como mercadoria substituível, mas deve ser compreendida como expressão da dignidade do trabalhador. O direito, portanto, deve servir como barreira contra a desumanização, reafirmando o valor inalienável do labor.

Essa concepção ética da dignidade humana encontra reforço também na esfera teológica. A teologia cristã, por meio da Doutrina Social da Igreja, oferece contribuições relevantes para compreender o trabalho como dimensão essencial da vida humana. Na

encíclica *Laborem Exercens*, João Paulo II enfatiza: “o trabalho é uma chave, talvez a chave essencial, de toda a questão social” (JOÃO PAULO II, 1981, n. 3).

Essa afirmação revela que o trabalho não se reduz à produção de riqueza, mas constitui-se como elemento central para a realização pessoal, a integração comunitária e a justiça social. Ao situar o trabalho no centro da experiência humana, a Doutrina Social da Igreja reafirma a inseparabilidade entre economia e ética, indicando que o desenvolvimento autêntico não pode ser medido apenas por índices produtivos, mas pela efetiva promoção da pessoa humana.

O *Compêndio da Doutrina Social da Igreja* reforça essa compreensão ao afirmar que “o trabalho é um direito fundamental e um bem para o homem, um bem útil, digno dele, porque mediante o trabalho o homem se realiza como ser humano” (PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ, 2005, n. 287). Essa visão destaca o labor como dimensão constitutiva da dignidade e da vocação humana, superando qualquer perspectiva meramente utilitarista ou mercantil.

A conclusão é clara: qualquer Direito do Trabalho que negligencie a dimensão humana do labor corre o risco de legitimar estruturas de exploração, em vez de promover a dignidade do trabalhador. Cabe, portanto, ao ordenamento jurídico contemporâneo — diante das transformações tecnológicas e das novas formas de precarização — reafirmar o princípio da centralidade da pessoa humana como fundamento e finalidade de toda regulação laboral.

Essa tarefa exige não apenas reflexão teórica, mas também a adoção de medidas concretas capazes de restituir sentido humano e justiça social às relações de trabalho. Como observa Maurício Godinho Delgado (2021, p. 112), “o Direito do Trabalho do século XXI deve reinterpretar suas categorias clássicas à luz da dignidade da pessoa humana, sob pena de se tornar instrumento de legitimação da desigualdade”.

Diante dos desafios apresentados, três linhas de atuação emergem como indispensáveis. Em primeiro lugar, impõe-se a reinterpretação do vínculo empregatício, a fim de assegurar uma proteção mínima aos trabalhadores de plataformas digitais, cuja inserção produtiva rompe com o modelo tradicional de subordinação. Em segundo lugar, são necessárias políticas públicas de formação e reconversão profissional, garantindo

condições reais de liberdade e inclusão diante do avanço da automação e da inteligência artificial. Por fim, deve-se promover a reafirmação da dignidade do trabalho humano, superando a lógica mercantilista e reconhecendo o valor existencial e comunitário do labor como fundamento da própria ordem jurídica e social.

Essas medidas traduzem, na esfera normativa, os aportes filosóficos e teológicos anteriormente discutidos, recolocando a pessoa no centro do Direito Laboral. Assim, a regulação do trabalho contemporâneo não pode se limitar a acompanhar o ritmo das inovações econômicas, mas deve orientar-se por princípios que preservem a humanidade do trabalhador.

O Direito do Trabalho enfrenta, na contemporaneidade, um paradoxo: ao mesmo tempo em que as transformações tecnológicas abrem novas possibilidades de organização produtiva, também ampliam o risco de precarização e desumanização. Como observa Giddens (1991, p. 33), a modernidade produz simultaneamente oportunidades emancipatórias e novas formas de vulnerabilidade, exigindo instituições capazes de equilibrar inovação e proteção. Nesse contexto, a filosofia e a teologia demonstram que a saída não está em negar a inovação, mas em moldá-la de forma a garantir a centralidade da pessoa.

A filosofia, especialmente pela ética kantiana, afirma o valor intrínseco do ser humano e a impossibilidade de reduzi-lo a simples instrumento de produção. A teologia, por meio da Doutrina Social da Igreja, recorda que o trabalho é vocação e cooperação na construção da sociedade, não mero fator de custo. E a teoria das capacidades de Sen amplia essa visão, destacando a necessidade de condições reais para o desenvolvimento humano e a efetiva liberdade de escolha.

Conclui-se, portanto, que o futuro do Direito do Trabalho depende de sua capacidade de reafirmar a dignidade do trabalhador como núcleo irrenunciável. Um Direito do Trabalho centrado na pessoa não é apenas uma exigência ética, mas condição de sobrevivência do próprio ramo jurídico, sob pena de se tornar irrelevante diante da precarização. Como sintetiza Bobbio (1992, p. 30), “a era dos direitos será também a era do trabalho digno, ou não será”. Assim, cabe à ciência jurídica — iluminada pela filosofia, pela teologia e pela economia — garantir que o progresso tecnológico caminhe lado a lado

com o progresso humano, reafirmando que a verdadeira medida do desenvolvimento é, sempre, a dignidade da pessoa que trabalha.

CONCLUSÃO

A análise desenvolvida ao longo deste artigo permite afirmar que a dignidade da pessoa humana constitui o eixo estruturante do Direito do Trabalho e, mais amplamente, da própria concepção de sociedade justa e solidária. As contribuições da filosofia e da teologia revelam que esse princípio transcende as fronteiras do direito positivo, configurando-se como valor universal que unifica razão, ética e fé. A filosofia moderna, ao afirmar a autonomia da vontade e a liberdade moral como expressão da dignidade, fornece os alicerces racionais que sustentam os direitos fundamentais. Já a teologia, ao compreender o homem como imagem e semelhança de Deus, confere à dignidade um caráter absoluto e inviolável, atribuindo ao trabalho uma dimensão vocacional e espiritual.

No campo jurídico, essa concepção impõe uma responsabilidade ética ao Estado e aos empregadores: assegurar condições de trabalho que respeitem a integridade física, moral e espiritual do trabalhador. O labor, longe de ser mera mercadoria, é uma das formas mais elevadas de realização da pessoa, constituindo espaço de expressão da liberdade e de contribuição para o bem comum. Por isso, qualquer estrutura jurídica que negligencie essa dimensão corre o risco de legitimar formas de exploração e desumanização, incompatíveis com os fundamentos constitucionais e humanistas.

No contexto atual, marcado pela globalização, pela precarização e pela ascensão do trabalho mediado por algoritmos, o princípio da dignidade deve ser reafirmado como limite ético intransponível. O Direito do Trabalho do século XXI precisa reinterpretar suas categorias clássicas — como subordinação, salário e jornada — à luz da centralidade da pessoa humana, garantindo proteção efetiva a todos os modos de trabalho. Essa reinterpretação demanda políticas públicas voltadas à inclusão, à formação profissional e à promoção das liberdades reais, conforme propõe Amartya Sen, para que o desenvolvimento econômico se converta em desenvolvimento humano.

Assim, o futuro do Direito do Trabalho dependerá de sua capacidade de colocar novamente o ser humano no centro das relações produtivas. Um direito que se afaste da dignidade da pessoa torna-se mero instrumento técnico de regulação econômica; um direito

que a coloque como núcleo e finalidade, torna-se expressão concreta de justiça social. Como ensina Norberto Bobbio, “a era dos direitos será também a era do trabalho digno, ou não será”. Portanto, reafirmar a dignidade da pessoa que trabalha é reafirmar o próprio sentido ético e civilizatório do Direito, garantindo que a modernidade tecnológica caminhe lado a lado com a humanidade que lhe dá sentido.

REFERÊNCIAS

- AGOSTINHO, Santo. **Confissões**. São Paulo: Paulus, 2000.
- ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital**. São Paulo: Boitempo, 2018.
- AQUINO, Tomás de. **Suma Teológica**. São Paulo: Loyola, 2001.
- ARISTÓTELES. **Ética a Nicômaco**. Tradução de António C. Caeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991.
- BARROSO, Luís Roberto. **A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- BÍBLIA, A. T. Provérbios. In: BÍBLIA. Português. **Sagrada Bíblia Católica: Antigo e Novo Testamentos**. Tradução de José Simão. São Paulo: Sociedade Bíblica de Aparecida, 2008.
- BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
- BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Dignidade da pessoa humana como fundamento para o combate ao trabalho em condições análogas à de escravo: a contribuição da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo TST-RR-178000-13.2003.5.08.117. **Revista do Tribunal Superior do Trabalho**, São Paulo, v. 78, n. 3, p. 93-107, jul./set. 2012.
- CONCÍLIO VATICANO II. **Gaudium et Spes**. 1965.

- DE STEFANO, Valerio. The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the “gig-economy”. **Comparative Labor Law & Policy Journal**, v. 37, n. 3, p. 471–504, 2016.
- DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de direito do trabalho**. 16. ed. São Paulo: LTr, 2017.
- DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 19. ed. São Paulo: LTr, 2021.
- GIDDENS, Anthony. **As consequências da modernidade**. São Paulo: UNESP, 1991.
- JOÃO PAULO II. **Laborem Exercens**. Vaticano, 1981.
- JOÃO XXIII. **Pacem in Terris**. 1963.
- JONAS, Hans. **O princípio responsabilidade**: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.
- KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes**. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2003.
- KANT, Immanuel. **Fundamentação da metafísica dos costumes**. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2005.
- MIRANDOLA, Giovanni Pico della. **Discurso sobre a dignidade do homem**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- POLANYI, Karl. **A grande transformação**: as origens da nossa época. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
- PONTIFÍCIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ. **Compêndio da Doutrina Social da Igreja**. São Paulo: Paulinas, 2005.
- RATZINGER, Joseph. **Introdução ao Cristianismo**. Tradução de Alfred J. Keller. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2005.
- ROLIM, Kelen Cristina. O princípio da dignidade da pessoa humana no contexto da reforma trabalhista brasileira. **Revista de Direito do Trabalho e Seguridade Social**, São Paulo, v. 46, n. 212, p. 259-273, jul./ago. 2020.
- SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais**. 13. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988**. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

SARTRE, Jean-Paul. **O existencialismo é um humanismo**. São Paulo: Abril Cultural, 1997.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

TST. **AIRR 11680-79.2014.5.01.0020**. Acórdão de 11 de outubro de 2017.

WOJTYŁA, Karol. **Pessoa e Ato**. São Paulo: Loyola, 1979.